

TILLARARO MULOQOT JARAYONIDA BA'ZI MUTANOSIBLIKLAR

Yulduzxon Mirzaaxmedova

Andijon davlat universiteti

katta ilmiy xodim-izlanuvchisi (DSc) f.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10403875>

Annotasiya: Ushbu tezisda telefondagi muloqotlar yangicha urf-odatlar kasb etayotganligi, vulgar so'zlarning zamonaviy o'zbek muloqotidagi bahosi o'zgarib borayotganligi kabi masalalar taxlilga tortilgan. Bu xususdagilar tilga qanday ta'sir ko'rsatayotganligi misollar yordamida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlari: til, muloqot odati, muloqot madaniyati, tillararo aloqa, munosabat natijalari.

Abstract: this article discusses issues such as the fact that telephone conversations are acquiring new customs, the meaning of obscene words in modern Uzbek communication is changing. Examples show how they affect language

Key words: language, communication habit, communication culture, interlingual communication, attitude results.

Аннотация: в данной статье рассматриваются такие вопросы, как то, что телефонные разговоры приобретают новые обычаи, меняется значение нецензурных слов в современном узбекском общении. На примерах рассматривается, как они влияют на язык

Ключевые слова: язык, коммуникативная привычка, культура общения, межъязыковое общение, результаты отношения

Tillararo aloqa, munosabat natijalari lisoniy tizimning barcha sathlarida aks etadi. Bunday aloqa sharoitida tillarning bir-biriga ta'sir o'tkazishi muqarrar. Ona tili tizimiga xos bo'lgan xususiyatlarning yangidan o'zlashtirilgan tilga ko'chimi (ing. transfer) yuzaga kelishining sabablari turlicha. Lekin ilmiy adabiyotlarda transferensiya (transference) yoki interferensiya (interference) atamalarini olgan ushbu hodisaning kognitiv va milliy-madaniy mohiyati yetarli darajada yoritilmagan. Zotan, ikki tilda muloqot yuritish qobiliyatiga ega bo'lish oson emas, uni shakllantirish murakkab lisoniy tafakkur faoliyati bo'lib, ijtimoiy-madaniy hamda ongli-kognitiv omillar bilan bog'liq. [1]

Rus tilining o'zbek tiliga ta'siri borasida yirik tadqiqotlar olib borgan D.V. Popovning bu boradagi kuzatishlari muloqot usullarining yillar osha qanday o'zgarib borayotganini ko'rsatadi: "Tadqiqotimiz doirasida salomlashish muloqoti nutq birliklarini aniqlash maqsadida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazdik. Ijtimoiy so'rovnoma respondentlari 3 toifadagi yoshga ajratildi:maktab yoshidagi so'zlovchi va tinglovchi;

- 1) 18-25 yoshdagi so'zlovchi va tinglovchi;
- 2) o'rta yoshli so'zlovchi va tinglovchi;
- 3) katta yoshli so'zlovchi va tinglovchi.

Bular orasida salomlashish so'zlarini kuzatish shuni ko'rsatdiki, katta yoshli kishilar orasida "Assalomu aleykum", "Va aleykum assalom" kabi o'zbek madaniyatiga xos bo'lgan to'liq ko'rinish qo'llansa, o'rta yoshlilar orasida "salom", "qalay" kabi qisqartma shakllar keng foydalanishda ekanligi ko'rindi." [2]

O'zgarishlar tadriji asta-sekin bo'lgani tufayli muloqot odatidagi o'zgarishlar birdan sezilmaydi. Biroq diaxron tekshirilsa, bunday o'zgarishlar anchagina ekani ko'rinadi. Yana D.V.Popov tadqiqotiga yuzlanamiz: "XX asr boshlarigacha o'zbek tilida maktub orqali salom yo'llash mazmuni murakkab konstruksiyali iboralarda ifodalansa, XX asrning ikkinchi yarmidan keyin bunday murojaat shakli rus tili ta'siri ostida qisqa ifodalar shaklini ola boshladi. A.Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanidagi maktublar o'rganilganda, aksariyat hollarda maktub oxirida aynan salom aytish, salom yetkazish mazmuni mavjud emasligi, ayrim maktublardagina salom yetkazish mazmuni borligi ko'rindi. Solishtiramiz:

Kumushning maktubi: "...Oysha buvim marhum bo'lmag'anda shu oy ichi o'zingiz Toshkanga yetib kelar edingiz. Aza hamma vaqt topiladi desangiz, qizingizning ko'ngli uchun hali ham kelganingiz yaxshi. Dadamga manim arzimni aytsangiz, albatta, qaytarmas. Mendan dadamga behad salom. Kelasi oydan qo'rqaman..." (A.Qodiriy. O'tkan kunlar. – 202-b.).

Kumushning ushbu salom yo'llangan xati shu ifoda mavjud bo'lgan yagona xatdir. Boshqa maktublar oxirida salom yetkazish mazmuni mavjud emas. Maktub oxirida salom yetkazish, salom yo'llash an'anasi keyingi davrlarda rus tilining ta'sirida (ya'ni pereday privet iborasi tarjimasi) urfga kirgan".[3]

O'zbek muloqot odatining bunday o'zgarishlar ijobiy yoki salbiy deb baholash doim ham oson emas. Lekin kichik o'zgarishlar ham bora-bora til tashuvchisining olamga qarashi – olamning lisoniy manzarasiga ta'sir o'tkaza boradi. O'zbeklar muloqot odatida qadrlanuvchi halimlik, fikr ifodalashda bafurjalik, yosh va genderga doir ierarxiya susayib bormoqda. Yuqorida eslatib o'tilgan ko'plab munozaralarga sabab bo'lgan taxlilga nazar tashlasak: "Idinax.y" so'zi jargon bo'lib, nutqiy jarayonda: "Sen mening ishimga aralashma, men seni tinglashni xohlamayman, menga sening gaplaringning qizig'i yoq, sen mening vaqtimni olyabsan, men seni hurmat qilmayman, men senga quloq solmayman" degan ma'nolarni ifodalaydi. Ushbu leksik birlik jamoa joyida

qo'llansa, tinglovchiga nisbatan shaxsning sha'ni, qadr-qimmatini kamsituvchi obrosizlantiruvchi so'z hisoblanadi.

Ammo "idinax.y" so'zi telefon orqali muloqotda: "Men seni tinglashni xohlamayman, menga sening gaplaringning qizig'i yo'q" degan ma'noni qo'poltarzda bayon qilishga xizmat qilyapti, xolos. Ushbu holatda "idinax.y" so'zishaxsning sha'ni, qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantiruvchi haqorat so'z hisoblanmaydi." [4]

Albatta, bu o'rinda mutaxassisning xulosasiga qo'shilish qiyin, biroq og'zaki, yuzma-yuz suhbat va telefondagi suhbat orasida muayyan farqlar toboro yorqinlashib bormoqda. Rossiyadan turib qilingan qo'ng'iroqlarda rus muloqot odatining aks etishi tabiiy bo'lib qoldi. Bu vatanda turib amalga oshirilgan qo'ng'iroqlarda ham o'z aksini topmoqda hamda og'zaki nutqqa ko'chmoqda. Ya'ni telefondagi muloqot yangicha urf-odatlar kasb etmoqda. Vulgar so'zlarning zamonaviy o'zbek muloqotidagi bahosi o'zgarib bormoqda. Albatta, mehnat migratsiyasi bu xil o'zgarishlarning yagona sababchisi emas, ammo asosiylaridan biri. Migratsiyaning tildagi asoratlarini baholash va tahlil qilish hali ko'p tadqiqotlarni talab qiladi.

Adabiyotlar:

1. Попов Д.В. Влияние иностранных языков на языковую картину мира. Дисс. на получение ученой степени доктора наук(Dsc) – Andijan, 2021 – В.226
2. Попов Д.М. Ко'rs.asar – В.81
3. Попов Д.В. Влияние иностранных языков на языковую картину мира. Дисс. на получение ученой степени доктора наук(Dsc) – Andijan, 2021 – В.83
4. <https://www.facebook.com>
5. Саъдуллаев Д. С. Функционирование русского языка в Узбекистане (в свете действия закона «О государственном языке Республики Узбекистан»)
6. Crystal David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second edition. – Cambridge, Cambridge University Press, 1997. – P. 372.
7. Susanne Romaine. Bilingualism. Second edition. – Blackwell Publishing, 1995. – P. 22.
8. Schiffman, Harold (ed.), 2012, Language Policy and Language Conflict in Afghanistan and its Neighbors: The Changing Politics of Language Choice, Leiden // Boston. X. Шиффман «Til siyosati va Afg'onistonda tillar konflikti: til tanlashning o'zgaruvchan siyosati» – Boston, 2012. – В. 206-208.
9. Abdumajidov F: Davlat tili haqida (qonunga sharhlar). – T., 1998.

10. Абрамов В.П. Субъекты и факторы языковой политики в современной России // Русское слово в многоязычном мире: Материалы XIV Конгресса МАПРЯЛ (г. Нур-Султан, Казахстан, 29 апреля — 3 мая 2019 года) [Электронный ресурс] / Ред. кол.: Н. А. Боженкова, С. В. Вяткина, Н. И. Клушина и др. — СПб.: МАПРЯЛ, 2019. – С. 11-15.
11. Аврорин В. А. Двоязычие и школа [Текст] / В. А. Аврорин // Проблемы двуязычия и многоязычия. – М.: Высш.шк., 1972. – 246 с.